

Original paper

ZAMONAVIY FILOLOGIK TA'LIMNI RIVOJLANTIRISHDA LINGVODIDAKTIKANING O'RNI VA AHAMIYATI

© O. Hazratqulova¹✉

¹Termiz iqtisodiyot va servis universiteti, Termiz, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: kirish qismida global raqamli o'zgarishlar sharoitida filologik ta'lim oldida turgan yangi vazifalar yoritiladi. Lingvodidaktika tilni o'qitishning nazariy poydevori sifatida fonetika, imlo, orfoepiya, leksika va nutq madaniyatini kasbiy muloqot talablari bilan bog'lash zarurligi asoslanadi. Mavjud darslik va topshiriqlarda ortiqcha grammatikizm va reproduktiv yondashuv ustunligi muammo sifatida ko'rsatiladi.

MAQSAD: zamonaviy filologik ta'limni rivojlantirishda lingvodidaktikaning o'rmini aniqlash va o'quv topshiriqlarini kompetensiyaviy yondashuv asosida qayta loyihalash imkoniyatlarini asoslashdir. Shuningdek, Hozirgi o'zbek adabiy tili ta'limida grammatik axborotni cheklab, kasbiy va nutqiy kompetensiyalarni rivojlantiruvchi pragmatik topshiriqlar tizimini taklif qilish ko'zda tutiladi.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot materiali sifatida lingvodidaktik adabiyotlar, Davronov, Hamroyev, Muhiddinova va boshqa olimlarning ishlaridan, shuningdek, O'zbekiston Respublikasining til siyosatiga oid normativ hujjatlaridan foydalanildi. Hozirgi o'zbek adabiy tili bo'yicha darsliklar va o'quv topshiriqlari mazmuni mazmuniy tahlil, taqqoslash, strukturaviy-didaktik tahlil va pragmatik transformatsiya usullari asosida o'rganildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: natijalar shuni ko'rsatadiki, amaldagi filologik ta'limda morfologiya va sintaksisga haddan tashqari urg'u berilib, fonetika, imlo, orfoepiya, leksika va punktuatsiya orqali real nutqiy va kasbiy ehtiyojlarni qondirish yetarli darajada ta'minlanmayapti. Tahlil qilingan topshiriqlar ko'pincha savol va reproduktiv mashqlar bilan cheklanib, talabani mustaqil tahlil, kreativ fikrlash va kommunikativ vaziyatga mos til birliklaridan foydalanishga yetarlicha yo'naltirmaydi. Taklif etilgan pragmatik o'quv topshiriqlari til birliklarini aniq nutqiy vaziyatlar, kasbiy muloqot va integrativ faoliyat bilan bog'lash orqali filologik va kommunikativ kompetensiyalarni sezilarli darajada faollashtirishi ilmiy asoslab berildi.

XULOSA: xulosa qismida lingvodidaktika zamonaviy filologik ta'limning ilmiy-metodologik asosini tashkil etishi va ta'lim mazmunini grammatik axborotdan ko'ra nutqiy faoliyat va kompetensiyaga yo'naltirish zarurligi ta'kidlanadi. O'quv topshiriqlarini lingvodidaktik tamoyillar asosida qayta loyihalash filologik ta'limni raqamli, multimodal va interaktiv muhitga moslashtirish hamda raqobatbardosh mutaxassis tayyorlash imkonini

beradi. Lingvodidaktikaning innovatsion yo'nalishlarini amaliyotga joriy etish Hozirgi o'zbek adabiy tili ta'limini global ta'lim makoni talablari bilan uyg'unlashtiradi.

Kalit so'zlar: filologik ta'lim; lingvodidaktika; o'quv topshiriqlari; Hozirgi o'zbek adabiy tili; kompetensiyaviy yondashuv; innovatsion texnologiyalar; raqamli lingvodidaktika.

Iqtibos uchun: Hazratqulova.O. Zamonaviy filologik ta'limni rivojlantirishda lingvodidaktikaning o'rni va ahamiyati.// Inter education & global study. 2025. Vol.3 №11(1). B.169-178.

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ЛИНГВИСТИКИ В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОГО ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

© О. Хазраткулова¹✉

¹Термезский университет экономики и сервиса, Термез, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: во введении показано, что в условиях цифровизации и глобальных коммуникаций филологическое образование требует обновления целей, содержания и методов. Лингводидактика рассматривается как научная основа, позволяющая связать фонетику, орфографию, орфоэпию, лексику и культуру речи с требованиями профессиональной коммуникации. Отмечается доминирование избыточного грамматизма и репродуктивных заданий в действующих учебниках.

ЦЕЛЬ: определить роль лингводидактики в развитии современного филологического образования и обосновать возможности переработки учебных заданий на основе компетентностного подхода. Дополнительно ставится задача предложить систему прагматических заданий, развивающих речевые и профессиональные компетенции обучающихся.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в качестве материала использованы лингводидактические исследования, труды Давронова, Хамроева, Мухиддиновой и др., а также нормативные документы Республики Узбекистан по языковой политике. Содержание учебников и заданий по современному узбекскому литературному языку изучалось методами контент-анализа, сравнительного и структурно-дидактического анализа, а также прагматической трансформации.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты показывают, что в действующей системе преобладают многолетние курсы морфологии и синтаксиса при недостаточном внимании к фонетике, орфографии, орфоэпии, лексике и пунктуации как основам реальной речевой и профессиональной практики. Анализ заданий выявил их ориентацию преимущественно на вопросы и репродукцию, что слабо стимулирует аналитическое мышление, креативность и использование языковых единиц в конкретных коммуникативных ситуациях. Предлагаемые прагматические задания, соотносящие язык с реальными речевыми и

профессиональными контекстами, демонстрируют потенциал существенного усиления филологических и коммуникативных компетенций студентов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: в заключении подчеркивается, что лингводидактика является ключевым методологическим основанием современного филологического образования и требует переориентации содержания с абстрактной грамматики на речевую деятельность и компетенции. Перепроектирование учебных заданий в лингводидактическом ключе позволяет адаптировать филологическое образование к цифровой, мультимодальной и интерактивной образовательной среде и готовить конкурентоспособных специалистов. Инновационные направления лингводидактики обеспечивают интеграцию преподавания современного узбекского литературного языка в глобальное образовательное пространство.

Ключевые слова: филологическое образование; лингводидактика; учебные задания; современный узбекский литературный язык; компетентностный подход; инновационные технологии; цифровая лингводидактика.

Для цитирования: Хазраткулова.О. Роль и значение лингвистики в развитии современного филологического образования.// Inter education & global study.2025. vol.3, №11(1). С. 169-178.

THE ROLE AND IMPORTANCE OF LINGUISTICS IN THE DEVELOPMENT OF MODERN PHILOLOGICAL EDUCATION

© Ozoda Hazratqulova¹✉

¹Termez University of Economics and Service, Termez, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the introduction argues that in the era of digitalization and global communication, philological education must renew its aims, content, and methods. Linguodidactics is presented as the scientific basis for linking phonetics, spelling, orthoepy, lexis and speech culture with the requirements of professional communication. The dominance of excessive grammaticism and predominantly reproductive tasks in current textbooks is highlighted as a key problem.

AIM: the study aims to determine the role of linguodidactics in the development of modern philological education and to substantiate the redesign of learning tasks within a competence-based framework. A further aim is to propose a system of pragmatic tasks that develop students' linguistic, communicative and professional competences.

MATERIALS AND METHODS: the research draws on linguodidactic literature, works by Davronov, Hamroyev, Muhiddinova and others, as well as national policy documents on language education in Uzbekistan. Textbooks and task sets for Modern Uzbek Literary Language were examined using content analysis, comparative and structural–didactic analysis, and pragmatic transformation of tasks.

DISCUSSION AND RESULTS: findings show that the current system devotes many years to morphology and syntax while underrepresenting phonetics, orthography, orthoepy, lexis and punctuation as foundations of real communicative and professional practice. The analysis of tasks revealed a predominance of questions and reproductive exercises that only weakly promote analytical thinking, creativity, and context-appropriate language use. The proposed pragmatic tasks, which systematically relate language units to authentic communicative and professional situations, demonstrate strong potential to enhance students' philological and communicative competences.

CONCLUSION: the conclusion emphasises that linguodidactics constitutes the key methodological foundation of modern philological education and should shift the focus from abstract grammar to communicative activity and competences. Redesigning learning tasks in a linguodidactic perspective enables philological programmes to adapt to digital, multimodal and interactive environments and to train competitive specialists. Innovative strands of linguodidactics help integrate the teaching of Modern Uzbek Literary Language into the global educational space.

Keywords: philological education; linguodidactics; learning tasks; Modern Uzbek Literary Language; competence-based approach; innovative technologies; digital linguodidactics.

For citation: Ozoda Hazratqulova. (2025) 'The role and importance of linguistics in the development of modern philological education', *Inter education & global study*, vol.3. (11(1)), pp. 169-178. (In Uzbek).

XXI asrda ta'lim jarayonida kechayotgan tub o'zgarishlar, global axborot makonining shakllanishi, raqamli kommunikatsiyaning tez sur'atlarda rivojlanishi filologik ta'lim oldiga yangi vazifalarni qo'yimoqda. Tilning ijtimoiy-madaniy jarayonlardagi o'zni kengaygan sari, filologiya sohasida o'qitish metodlari, mazmuni va maqsadlarini yangilash zaruriyati tug'ilmoqda. Bu jarayonda lingvodidaktika — tilni o'qitishning nazariy asoslari, tamoyillari, qonuniyatlari va metodologik mezonlarini o'rganuvchi fan — filologik ta'limni modernizatsiya qilishning asosiy tayanch nuqtasiga aylanmoqda.

Bugungi kunda ta'lim jarayoniga turli yangi pedagogik texnologiyalar tatbiq qilinmoqda. Ilmiy tadqiqotlar natijasida bir qator yangi tipdagi mashq va topshiriqlar amaliyotda sinab ko'rilmogda. Jumladan, I. Davronov¹ning algoritmik mashqlar haqidagi fikr-mulohazalari bu boradagi yangicha yondashuvlardan biridir. Biroq til o'qitishda shunday mavzular bo'ladiki, ularning ta'limida didaktik o'yinlardan ko'ra an'anaviy amaliy ishlar orqali kerakli natijaga erishish mumkin bo'ladi².

Tanqidiy fikrlash tushunchasini D.Xalpern tomonidan chuqur tahlil etilgan bo'lib, uning fikricha, tanqidiy fikrlash sog'lom refleksiv jarayondir, shuningdek, tanqidiy fikrlash

¹Давронов И. Алгоритмик машқ ва унинг хусусияти. Филология ва усулийет масалалари. Илмий –усулий мақолалар тўплами. – Бухоро, 2010. – 188-193- б.

²Хамроев Ф. Умумий урта таълим тизимида фонетикага доир ўқув материалларининг илмий-методик таъминотини такомиллаштириш. Педагогика фанлари бўйича фал.дри.(PhD) дисс. -Самарқанд. 2019. 147 б.

– yo'naltirilgan xarakterga ega bo'lib, o'z xatolaridan xolis bo'lish va sog'lom mazmun izlashdir. Tanqidiy fikrlaydigan insonlar yangi g'oyalar va yangi imkoniyatlarni taqdim etishga qodirdirlar³

Grammatika masalasi bugun ta'lim oldiga qo'yilgan talablarni yaxshi anglamaslik, grammatika haqida boshqacha tasavvurlarga ega bo'lish oqibatida bir-biriga qarama-qarshi fikrlarni keltirib chiqarmoqda.

Avvalo, "grammatika" so'zi o'qish va yozishni o'rganmoq degan ma'noni anglatadi. Ammo bizda tilshunoslikda yaratilgan nazariyalar, qoidalar majmuasi sifatida qaraladi, grammatika deganda, asosan, morfologiya va sintaksis tushuniladi. OTM talabalariga 4 yil davomida morfologiya va sintaksis o'qitiladi, ammo bu ma'lumotlar kasbiy ko'nikmalarni rivojlantirishga deyarli xizmat qilmaydi. Undan ko'ra darslik tuzishda ko'p yillardan beri e'tibordan chetda qolib, juda kam soatlarda o'qitib kelinayotgan fonetika, to'g'ri yozish, imlo qoidalari (orfografiya), adabiy talaffuz qoidalari (orfoepiya), tilning lug'at tarkibi (leksika, leksikologiya emas) va tinish belgilari (puntuasiya) kabi mavzular o'quvchida haqiqatan imloviy savodxonlik, adabiy talaffuz ko'nikmalarini hosil qiladi, so'z boyligini oshiradi.

Shuni alohida ta'kidlash kerakki, yillar davomida metodikaga doir ishlarga jiddiy e'tibor berilmadi. Ayrim tadqiqot ishlaridagi ilmiy asoslangan xulosalar amaliyotga tatbiq etilmay qolib ketdi. Jumladan, X.Muxitdinova 2011-yildayoq o'zbek tili ta'limida uzviylik va uzluksizlikni ta'minlashga qaratilgan doktorlik ishida til ta'limidagi turli yondashuvlarni tahlil qiladi, jahon til o'qitish metodikasida tillar Hozirgi o'zbek adabiy tili, davlat tili va ikkinchi til sifatida farqlanishi, nutqqa oid mavzular hamda grammatik ma'lumotlarning berilishida mashq va topshiriqlarning uzviyligi xususida asosli fikrlar bildirib o'tgan⁴. Ushbu fikrlar hali ham o'z dolzarbligini yo'qotgani yo'q.

Bugungi zamonaviy filologik ta'limning asosiy maqsadi talabaning lingvistik, kommunikativ, madaniyatlararo, interpretativ va analitik kompetensiyalarini shakllantirishdan iborat. Ushbu kompetensiyalarni rivojlantirish faqat an'anaviy ta'lim yondashuvlari yordamida emas, balki lingvodidaktikaning zamonaviy nazariy tamoyillari, interaktiv va innovatsion metodlari asosida amalga oshiriladi. Lingvodidaktik yondashuv talabaning nutqiy faoliyatni ongli tashkil etish, matnni tahlil qilish va qayta yaratish, turli kommunikativ vaziyatlarda til vositalaridan samarali foydalanish kompetensiyalarini rivojlantirishni ko'zda tutadi.

Grammatik ma'lumotlarni chegaralamaslik, kasbiy ko'nikmalarni shakllantirish maqsadini qo'ymaslik oqibatida me'yoridan ortiq nazariy ma'lumotlar OTM darsliklariga kirib qoldi. Natijada bitiruvchi, yoki birinchi kurs talabasidan jumlaning grammatik tahlil qilib berish so'ralsa u tibbiyot yo'nalishida bo'ladimi, moliya yo'nalishida bo'lishidan qat'i nazar so'z va gaplarni yaxshi tahlil qilib bera oladi, ammo unga gapni *murakkab ega, ot-kesim, sifatlovchi, qaratqich aniqlovchi, nomustaqil, mustaqil to'ldiruvchiga* ajratishdan o'z kasbi

3Халперн Д. Психология критического мышления . – 240 с. Питер: Д. Халперн. – СПб.- 2000

4Муҳиддинова Х. Таълим босқичларида ўзбек тили ўқитилиши узлуksизлигини таъминлашнинг илмий-методик асосларини такомиллаштириш пед. фан. ном-ди дисс. ТДПИ –Тошкент, 2011. -27-б

doirasida biror amaliy foyda bo'lmaydi. Ortiqcha grammatizm, Hozirgi o'zbek adabiy tili ta'limini hayotdan uzoqlashtiradi. Aslida unga yaxshi shifokor va bank xodimiga kerak bo'ladigan kasbiy muloqot madaniyati o'rgatilishi kerak. Buning uchun OTM ta'limidagi o'quvchilar adabiy talaffuzi ravon, imloviy savodxon, ta'sirli nutq uchun etarli so'z boyligiga ega bo'lishilari kerak.

Hozirda ham fanlar uchun qo'yilayotgan ushbu talablar Hozirgi o'zbek adabiy tili ta'limiga ham taalluqli. OTM ta'limida o'quvchilarga gap tahlili, so'z yasash usullarini emas, til birliklaridan nutq vaziyatiga mos ravishda to'g'ri va o'rinli foydalana olishni o'rgatish kerak. Davr isbotlagan bu haqiqat bugungi kunda Hozirgi o'zbek adabiy tili ta'limiga nisbatan yondashuvni o'zgartish, o'qitish metodikasini tubdan yangilashni taqozo etmoqda. Mamlakatimiz Prezidenti Sh.Mirziyoevning 2020 yil 20 oktyabrdagi "Mamlakatimizda o'zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" 6084-sonli Farmonida o'zbek tilini davlat tili va Hozirgi o'zbek adabiy tili sifatida o'qitish metodikasini takomillashtirish, zamHozirgi o'zbek adabiyviy til o'qitish metodikasini yaratish vazifalari qo'yildi⁵.

Mamlakatimizda chet tillarni o'qitish borasida olib borilayotgan tub islohotlar va erishilgan samarali natijalar uzluksiz ta'lim tizimiga kompetensiyaviy yondashuvni joriy qilinishiga o'quvchi va talabalarning barcha fanlar bo'yicha egallangan bilimlarini amaliy qo'llay olish layoqatini shakllantirishga yo'naltirildi.

2020 yil Prezidentning 6084-sonli Farmoni bilan birga o'zbek tilini 2030 yilga qadar rivojlantirish Kosepsiyasi va uni amalga oshirish dasturi tasdiqlandi.⁶

Ushbu Konsepsiyada belgilangan chora-tadbirlardan kelib chiqib, umumiy o'rta ta'lim tizimida o'zbek tilini Hozirgi o'zbek adabiy tili va davlat tili sifatida o'qitish bo'yicha Milliy dastur ishlab chiqildi. Bugungi kunda OTM darsliklari tubdan takomillashtirilmoqda, mazmuni yangilanmoqda.

O'zbek tilini Hozirgi o'zbek adabiy tili sifatida o'qitish bo'yicha yangi yondashuvlar joriy etilmoqda, uning dastlabki darsliklari mazmunida aks etgan. Integrasiyalashgan yangi "Hozirgi o'zbek adabiy tili" darsligi o'quvchilarni turli nutq vaziyatlariga tayyorlash, kasbiy ko'nikmalarni rivojlantirishga mo'ljalangan, biroq mazkur darsliklarning o'quv topshiriqlari qismi oldinga qo'yilgan katta marrani bosib o'tishga moslanmagan. Darsni, o'zbek adabiy tili ta'limi mazmuni o'quv topshiriqlari yuzaga chiqarishini inobatga olsak, yangi yaratilgan metodikani harakatga keltiruvchi ta'lim mazmunida muhim ahamiyatga ega ekani ma'lum bo'ladi. O'quv topshiriqlari metodikaning asosini tashkil etadi. Hozirgi o'zbek adabiy tili o'qitish metodikasini isloh qilishning asosi – bu mashq va topshiriqlarni qanday qo'yish, qanday savol berishga bog'liq. Bu esa, bugungi kunda Hozirgi o'zbek adabiy tili ta'limida o'quv topshiriqlarini takomillashtirish zaruruatini o'rtaga qo'ymoqda.

Filologik ta'lim — til va adabiyot fanlari asosida shakllangan tizimli bilimlar

⁵<https://lex.uz/>

⁶Мирзиёев Ш. 2020 йил 20 октябрдаги "Мамлакатимизда ўзбек тилини янада ривожлантириш ва тил сиёсатини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида" 6084-сонли Фармони ва ўзбек тилини 2020 –2030 йилларда ривожлантириш Концепцияси 2020 йил 20 октябрь.

majmuasi bo'lib, o'quvchilarda til va adabiy tafakkurni rivojlantirishga xizmat qiladi. Ta'lim jarayonida qo'llaniladigan o'quv topshiriqlari esa talabalarning mustaqil fikrlash qobiliyatini, tahliliy va ijodiy yondashuvlarini shakllantirishda muhim vosita sanaladi.

1. O'quv topshiriqlarining turlari va vazifalari
Filologik ta'limda o'quv topshiriqlari odatda quyidagi turlarga bo'linadi:

- Reproduktiv topshiriqlar (matndan savollarga javob berish, tarjima qilish)
- Tahliliy-topqirlikka yo'naltirilgan topshiriqlar (matn tahlili, xarakteristika berish)
- Ijodiy topshiriqlar (insho yozish, badiiy parcha yaratish, dramatisatsiya)
- Interaktiv topshiriqlar (rol o'ynash, munozara, debat, klaster tuzish)

Har bir topshiriq turi filologik bilimni chuqurlashtirish, o'quvchining tahliliy va ijodiy tafakkurini shakllantirishga xizmat qiladi.

2. Amaldagi holat (muammolar va yutuqlar)
So'nggi yillarda O'zbekistonda filologik ta'limda kompetensiyaviy yondashuv asosida dars berish keng joriy qilinmoqda. Shu bilan birga, amaliyotda kuzatilayotgan ba'zi muammolar mavjud:

• Topshiriqlarning bir xilligi: ko'p hollarda faqat savol-javob yoki reproduktiv topshiriqlarga e'tibor qaratiladi.

• Ijodiy va interaktiv topshiriqlarning yetishmasligi: ijodiy fikrlashni rivojlantiruvchi topshiriqlar yetarli emas.

• Texnologik resurslardan kam foydalanish: raqamli platformalar orqali topshiriqlar berish amaliyoti hanz keng ommalashmagan.

3. Yaxshi amaliyotlar (pozitiv misollar)
Ba'zi ilg'or ta'lim muassasalarida quyidagi yondashuvlar samarali natija bermoqda:

• Darslarda interfaol metodlar qo'llanilmoqda (debate, fishbone, sinqron yozuvlar).

• Badiiy matn asosida loyiha ishlari tashkil etilmoqda (masalan, asar qahramonlari galereyasini yaratish).

• O'quvchilar adabiy bloglar yoki videodarslar tayyorlashga jalb qilinmoqda.

Filologik ta'limda o'quv topshiriqlari o'quvchilarning nafaqat bilimini, balki fikrlash, tahlil qilish va ijodiy yondashish qobiliyatini shakllantirish vositasi hisoblanadi. Bugungi kunda topshiriqlarning sifatini oshirish, ularni zamonaviy yondashuvlar asosida diversifikatsiya qilish filologik ta'lim samaradorligini oshiradi. O'quv topshiriqlari turli bosqichlarda rivojlanishga xizmat qilishi lozim: bilimdan – tushunishga, qo'llashdan – tahlil va ijodga.

Ma'lumki, til darsliklarida, asosan, "mashq", "savol" va "topshiriq" atamalari, tabiiy va aniq fanlarda masala atamasi qo'llaniladi. Ularning barchasi o'quv topshiriqlari sirasiga kiruvchi ish turi bo'lib, mazkur atama ayrim tadqiqotlarda o'quv-biluv topshiriqlari deb ham talqin qilinadi.⁷

7Қўчқорова Ф. М. Янги авлод дарсликлариди тақдим этиладиган ўқув материалларини концентризм принципи асосиди структуралашнинг дидактик параметрлари: фалсафа фан. докт. ... дисс.(PhD). – Тошкент, 2018. – 13-бет.

Yuqorida ta'kidlaganimiz kabi, til ta'limining asosiy maqsad va vazifasi o'quv topshiriqlarining mazmun-mohiyati va vazifaviy farqlanishidan kelib chiqadi. Shu bois tadqiqot ishimizda "mashq", "savol", "topshiriq" atamaları mazmuni, qo'llanishi, vazifalari va tasnifi masalasiga alohida to'xtalib o'tish lozim.

G'. Hamroyevning ta'kidlashicha, topshiriq mashqni ham, savolni ham o'z ichiga oladigan, talabani bilim olishga yo'naltiradigan, baholashda ishtirok etadigan, takrorga asoslangan mashqlar orqali malaka hosil qilishni tashkil qiladigan asosiy o'quv topshirig'idir. Uzoq muddatli kuzatishlar, tahlillar asosida xulosa qilish mumkinki, "Ona tili" darsliklaridagi mashq deb nomlangan o'quv topshiriqlari ham mashq emas, ya'ni mashqning talablariga javob bermaydi. Aslida mashq bilim berish vositasi emas, u ko'nikma va malaka hosil qilish uchun qo'llanilishi kerak. Topshiriq esa, bilim olish, mashg'ulotni tashkil etish va o'zlashtirilgan bilim va ko'nikmalarni baholashi, savol esa, talabni fikrlashga undashi, sinab ko'rish uchun qo'llanilishi lozim. Amalda esa, ular aralash holda qo'llaniladi⁸. Shu sababli metodlar, darsliklar mazmuni yangilansa ham, dars samaradorligi sezilarli oshmay, kasbiy ko'nikmalar to'laqonli rivojlanmay kelmoqda. Shu ma'noda, o'quv topshiriqlari ona tili ta'limi mazmunini yuzaga chiqarishda, kasbiy ko'nikmalarni rivojlantirishda katta ahamiyatiga ega, ta'lim jarayonida o'quv topshiriqlarini tuzish va ulardan foydalanishga alohida e'tibor berish talab etiladi.

1-jadval

/r	Oliy filologik ta'limda amalda qo'llaniladigan o'quv topshiriqlari mazmuni	Taklif etilayotgan pragmatik o'quv topshiriqlar
.	Hozirgi o'zbek adabiy tilining qanday tarixiy ildizlari bo'lgan?	Hozirgi o'zbek adabiy tiliga fonetik, leksik jihatdan eng yaqin qadimgi manbalar qaysilar? Fikringizni asoslovchi misollar keltiring.
.	«O'zbek tilini o'qitish metodikasi» fanining boshqa fanlar bilan aloqasi haqida fikringiz?	O'zbek tili o'qitish metodikasi fanining bola psixologiyasi fani bilan qanday aloqasi mavjud? Fanlar o'rtasidagi aloqani misollar bilan izohlang.
.	Metod birlashma faoliyatiga rahbarlik qilish kimning zimmasiga yuklatiladi?	OTMda o'qitish metodikasini rivojlantirish ishlarni qanday tashkil etish mumkin? Takliflar tayyorlang.

Oliy filologik ta'limda, xususan, o'zbek tili va adabiyoti yo'nalishlarida ham, asosan, topshiriq va savoldan foydalaniladi. Ularda mashqlar mavjud emas, shuning uchun ham bo'lajak filologlarning, ona tili va adabiyot o'qituvchilarining og'zaki va yozma nutqida kamchiliklar bartaraf bo'lmay, ta'lim jarayoniga, ishlab chiqarishga qo'shilib, o'quvchilarning, atrofida gilarining savodxonligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, oliy filologik ta'limda talabalarning o'z yo'nalishlari bo'yicha malakali mutaxassisga aylanishi uchun darsliklardagi, jumladan, dars mashg'ulotlaridagi savol va topshiriqlar mazmunini takomillashtirish zarur. Aks holda, talaba mutaxassislik bo'yicha zarur ko'nikma va malakalarga ega bo'lolmay,

⁸Хамроев Ф. Она тилидан ўқув топшириқлари тузиш методикаси. Монография. – Тошкент. Донишманд зиёси. 2021. 196 б.

jamiyatda o'z o'rnini topolmay qolishi mumkin. O'quv topshiriqlari ta'limning tayanch nuqtasi deyish mumkin, mashg'ulotlar davomida topshiriqlar orqali talabani istalgan tarafga yo'naltirish mumkin. Agar tilshunoslik fanlarini o'qitishda faqat savollar bilan kifoyalanilmay, topshiriq, imkon doirasida mashqlardan ham foydalanilsa, ta'lim sifati oshishi mumkin.

Zamonaviy tendensiyalar shuni ko'rsatadiki, filologik ta'limning istiqboli lingvodidaktikaning innovatsion yo'nalishlari — multimodal o'qitish, raqamli lingvodidaktika, korpus texnologiyalari, interaktiv metodlar va madaniyatlararo kommunikatsiya tamoyillari bilan chambarchas bog'liqdir. Bu jarayon filologik ta'limni faqat yangilabgina qolmay, balki uni global ta'lim makoniga yaqinlashtiradi, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash imkoniyatini kengaytiradi.

Xulosa qilib aytganda, lingvodidaktika zamonaviy filologik ta'limning asosiy ilmiy-metodologik poydevori bo'lib, o'quv jarayonini takomillashtirish, uning mazmunini boyitish va ta'lim sifati oshirishda hal qiluvchi o'rin egallaydi. Uni to'g'ri qo'llash filologik ta'limning yangi bosqichga ko'tarilishiga, talabalarning yuqori darajadagi kompetensiyalarni egallashiga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Давронов И. Алгоритмик машқ ва унинг хусусияти. Филология ва усулий масалалари. Илмий –усулий мақолалар тўплами. – Бухоро, 2010. – 188-193- б.
2. Ҳамроев Ф. Умумий урта таълим тизимида фонетикага доир ўқув материалларининг илмий-методик таъминотини такомиллаштириш. Педагогика фанлари бўйича фал.дри. (PhD) дисс. -Самарқанд. 2019. 147 б.
3. Халперн Д. Психология критического мышления. – 240 с. Питер: Д. Халперн. – СПб. - 2000
4. Муҳиддинова Х. Таълим босқичларида ўзбек тили ўқитилиши узлуксизлигини таъминлашнинг илмий-методик асосларини такомиллаштириш пед. фан. ном-ди дисс. ТДПИ –Тошкент, 2011. -27-б
5. Мирзиёев Ш. 2020 йил 20 октябрдаги “Мамлакатимизда ўзбек тилини янада ривожлантириш ва тил сиёсатини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 6084-сонли Фармони ва ўзбек тилини 2020 –2030 йилларда ривожлантириш Концепцияси 2020 йил 20 октябрь.
6. Қўчқорова Ф. М. Янги авлод дарсликларида тақдим этиладиган ўқув материалларини концентризм принципи асосида структуралашнинг дидактик параметрлари: фалсафа фан. докт. ... дисс. (PhD). – Тошкент, 2018. –13-бет.
7. Nazratqulova O.A. // Oliy filologik ta'limda o'quv topshiriqlari ustida ishlashning ilmiy metodik asoslarini takomillashtirish // BELORUS -O'ZBEK ilmiy - metodik jurnali.2025.No1, <https://gri-journal.uz> 13-16-b.

8. Hazratqulova O.A. // O'quv topshiriqlari asosida mavzuni anglash va kreativ fikrlash // "Hozirgi zamon filologiyasi: muammolar, tahlil va natijalar" xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. 10.04.2025y. 21-25 b.
9. O. Hazratqulova. // Filologik ta'limda o'quv topshiriqlarining holati, tahlili // Ta'lim, fan va innovatsiya - ma'naviy-ma'rifiy, ilmiy-uslubiy jurnal. ISSN 2181-8274. № 2-2025y. 3-7 b.
10. Khazratkulova O.A. // O'quv topshiriqlari ustida ishlashning ilmiy metodik asoslari // TISU ilmiy tadqiqotlar xabarnomasi. ISSN: 2992-9016. B.91-94.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Ozoda Hazratqulova**, PhD dotsent [Озода Хазраткулова, PhD доцент], [Ozoda Hazratqulova, PhD associate professor]; manzil: Termiz shahri, "Yulduz" mahallasi, "Ibn Sino" ko'chasi 38-B uy, [адрес: Город Термез, квартал "Юлдуз", улица Ибн Сина, дом 38-б], [address: 38-b Ibn Sina Street, Yulduz quarter, Termez city.]